

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı dağ-meşə landsaftlarının transformasiyanın kosmik şəkillərdən alınan informasiyalarla tədqiqi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931883>

Nigar Sabit qızı İsmayılova

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim,

Bakı Dövlət Universiteti

E-mail: nigar.ismaylova.bdu@mail.ru

Nigar Əbdül Əziz qızı Sadixova

Bakı Dövlət Universiteti

E-mail: sadixova.nigar@mail.ru

Xülasə: Məqalədə Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı alçaq və orta dağlığında formalaşan dağ-meşə, dağ-meşə kolluq landsaftlarının kosmik şəkillərdən alınan informasiyalarla təhlili verilir. Kosmik şəkillərin təhlili əsasında region üçün deşifrləmə əlamətləri müəyyənəndirilib, distansion zondlama üsulları ilə landsaftların üfüqi, şəquli strukturu, dinamikası, inkişaf qanunauyğunluqları, təsərrüfat sahələrində mənimsənilməsi təhlil edilib.

Açar sözlər: *landsaft, kosmik şəkillər, deşifrləmə, indiqasiya, transformasiya, diferensiasiya*

Study of mountain-forest, mountain-meadow and mountain-shrub landscapes of the low and moderately mountainous of the Lesser Caucasus by satellite imagery

Abstract: The article analyzes mountain-forest, mountain-meadow and mountain-shrub landscapes of the low and moderately mountainous of the Lesser Caucasus by satellite imagery. The development, anthropogenesis of mountain-forest, mountain-meadow landscapes with space materials are characterized in detail

Keywords: *landscape, satellite images, interpretation, modification, transformation, differentiation*

Yer səthinin ayrı-ayrı regionlarının landsaftlarının distansion üsullarla zondlanması və onun əsasında müasir landsaftların tədqiq edilməsi landsaftşünaslığın ən yeni tədqiqat sahələrinəndir. Müasir kosmik şəkillərin yüksək informativliyi, etibarlılıq səviyyəsi, landsaftların strukturunun və inkişaf qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsinə, eyni zamanda komplekslər arası qarşılıqlı əlaqə mexanizmlərinin aşkar edilməsinə, həmçinin yeni innovativ formada yanaşılmasına imkan verir.

Region üçün mövcud olan fond və ədəbiyyat materialların təhlili göstərir ki müasir landsaftşünaslıqda, kosmik şəkillərin ümumi landsaft deşifrlənməsi metodları mükəmməl işlənilib hazırlanmamışdır. Lakin mövcud olan tədqiqat metodları hələ də dayanaqsız dağ landsaftlarının sistemli tədqiqi üçün kifayət deyil. Ona görə də dağlıq ərazilərinin geodinamik cəhətdən aktiv geosistemlərinin sistemli öyrənilməsi üçün kosmik şəkillərin landsaft deşifrlənməsi üzrə müasir tələblərə cavab verən kompleks metodların işlənilib hazırlanması böyük aktuallıq kəsb edir. [Qəribov Y.Ə, 2012, 216 c.]

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq tədqiq olunan regionun landsaftlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq kosmik şəkillərin və kompleks landsaft deşifrlənməsinin sintezli metodlarından və onlardan alınan materialların interpretasiyasından istifadə etmişik. İstifadə etdiyimiz müasir metodika, hazırda olduqca böyük areaları əhatə edən və daha az parçalanmış düzənlik, dağətəyi, alçaqdağlıq landsaftlarının tədqiqi üçün olduqca əlverişlidir. Ona görə də belə regionlarda əsas landsaft vahidlərinin deşifrlənməsinin etalon göstəricilərinin aşkar edilməsi böyük aktuallıq kəsb edir. Regionun yüksək dağlıq ərazilərində landsaftların tədqiqi digər yanaşma metodlarından fərqli olaraq, kompleks xarakteri ilə fərqlənir. Belə ki landsaftların, kəskin üfüqi və şaquli diferensiasiyası və relyefin parçalanması landsaftların kiçik fərdi konturlara ayrılmasını şərtləndirir və landsaft daxili diferensiasiyanı daha da mürəkkəbləşdirir. [Budaqov B.Ə, 1996, c.45] İşin yerini yetirməsində başlıca olaraq “Landsaft-7” orbital staniyasından alınan informasiyaları təhlil etmişik.

Tədqiq olunan regionda meşə kompleksləri orta dağlığın ən məhsuldar meşələrini əhatə edir. Ərazinin dağ yamaclarında yaşıl rəngin fərqli çalarları ilə deşifrlənən bu komplekslər həm şaquli və üfüqi diferensiasiyasına, həm də mənimsənilmə xüsusiyyətlərinə görə bir birindən fərqlənir. Regionun

əsas ərazisini əhatə edən Şəmkiçay dərəsi mürəkkəb strukturlu meşə kompleksləri ilə seçilir. Kosmik şəkillərdə aydın görünən müxtəlif pozulma dərəcəsinə malik dağ meşələri, Yuxarı Çaykəndin cənub-şərqindən başlayaraq Qoturdağın (3048), Ağqayanın (3057), Buğdadağın (3101) şimal, şimal-şərq və şimal-qərb yamacları boyunca 1200-1800 m mütləq yüksəkliklərə qədər yayılır. Lakin Sarısu çay dərəsi boyunca alçaq boylu meşələr, meşə-kolluqlar və meşə-kollu-çəmənələr 2400m-ə, Ağqaya çay dərəsində 2400-2600 m-ə, Göyyurd çay dərəsində isə 2300-2350 m-ə qədər yüksəkliklərə qalxır. Bundan başqa Çobandağ, Qanlıdağ, Böyük Həsənnənə dağlarının şimal-şərq yamaclarında da meşələr bir qayda olaraq 2200-2300 m və daha artıq mütləq yüksəkliklərə qədər olan əraziləri əhatə edir.

Şəmkiçay sistemində landşaftların mürəkkəb şəbəkəli strukturları diqqəti cəlb edir. Burada irili-xırdalı yüzdən artıq çay və quru dərələri mövcuddur. Onların əksəriyyəti 1.5-3 km uzunluğa, kəskin parçalanmış dərin, sıldırımlı dərələrə malikdir. Dik sıldırımlı, qayalı yamaclar və suayırıcılar müstəsna olmaqla çay dərələri bütövlükdə vələsli fıstıqlı meşələrlə örtülmüşdür. Şəmkiçayın sol sahilində meşə massivi 3-4 km, sağ sahilində isə bəzi dərələr müstəsna olmaqla 1-2.5 km-ə yaxın enə malikdir. Çay dərəsinin genişlənməmiş terraslarında, nisbətən hamar sahələrdə İnsanların çoxəsrlik təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq meşə örtüyü məhv edilmişdir. Kosmik şəkillərdə ləkəli- səpələnən strukturlarla deşifirlənən həmin ərazilərin meşələri hələ keçən əsrin ortalarında başlayaraq məhv edilmişdir. Bütün çay dərələrində meşə massivlərin bütövlüyü təsərrüfat təsirlərinin intensivliyindən asılı olaraq kəskin pozulmuşdur. Bunan başqa Gədəbəy, Ayıtala, Dəyərəbəy, Rüstəm Əliyev, Qalakənd və s. yaşayış məntəqələrinin cənub və cənub-şərq hissələrində meşə kompleksləri kəskin seyrəkləşmiş şəkillərdə dənəvər-ləkəli, pozulmuş şəbəkəli strukturlarla deşifirlənən təkrar senozlarla, kolluqlarla əvəz olunmuşdur. Regionun Arısu və Qalakənd massivlərin cənubunda və cənub-şərqindəki meşələrdə qırılmış ağacların miqdarı mövcud ağaclardan çoxdur. Bəzi müşahidə meydançalarında bir hektar ərazidə qırılmış ağaclar 300-dən çoxdur. Bu isə mövcud meşə əmələ gətirən ağacların miqdarından dan üç dəfə (110) artıqdır. Bu ərazilərdə praktiki olaraq bütün meşələr insan təsirlərinə məruz qalaraq pozulmuş, əksər ağaclar qırılmış, yerində təkrar törəmə ağaclar əmələgəlmiş, yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə isə meşə örtüyünün yerində şəkillərdə açıq yaşıl rəngi ilə diqqəti cəlb edən kolluqlar formalaşmışdır.

Əsrəkçay dərəsinin aşağı və orta axarlarında meşələr daha yüksək mənimsənilmişdir. Əsrək Çırdaxan kəndindən Pələkli, Şıxheybət kəndlərinə qədər olan ərazilərdə bütün dərə boyu hər iki yamacda əsasən tünd yaşıl rəng çalarları ilə, xırda səpələnən areallarda deşifirlənən müxtəlif dayanıqlıq dərəcəsinə malik meşələr formalaşmışdır. Əsrəkçayın sağ sahilində meşələr nisbətən azdır və bu ərazidə onlar daha kəskin dəyişilmişdir. Meşə massivi burada əsasən 1.0-2.5 km enə malikdir. Çınqıldağın şimal-qərb və cənub-şərq yamacları tamamilə meşələrlə örtülüdür. Dağın suayırıcı və ona yaxın hissələri isə meşə örtüyündən demək olar ki məhrumdur. Çınqıldağın hamırlanmış səthində keçmiş meşə massivinin yerində salınmış Hacıhəsənli, Kirən, Quşçu, Sofular, Xatıncan, Qalaboyun kəndləri bu ərazidə mövcud olan meşələrin dəyişdirilməsində böyük rol oynayır. Meşələrin yerində salınmış qeyd edilən kəndlərin hər biri meşə massivi içərisində yüz hektarlarla sahəni tutan meşəsizləşmiş talalarda yerləşir. Meşədən azad olmuş sahələrdən hazırda dəmyə taxıl, tərəvəz, bostan əkinləri və biçənək kimi istifadə olunur. Çınqıldağda ətrafında meşəsizləşmiş ərazinin 1050 hektar sahə tutur. Belə ərazilər ildən-ildən genişlənir. Əsrəkçayın sol sahlili yamacında təbii bərpa güclü olduğu üçün meşələr daha yaxşı saxlanılmışdır. Burada 1600-1800 m mütləq yüksəkliyə malik, nisbətən dik (40-45°) yamaclar da, dağ massivləri də tamamilə meşələrlə örtülüdür. Dik yamaclardakı qayalıqlar, daşlıqlardan başqa relyefin digər sahələri müxtəlif dərəcədə dəyişilmiş meşələrlə malikdir. Kəskin dəyişilmiş meşələr burada bütün ərazinin 20%-ə yaxınıni təşkil edir.

Bu komplekslər tədqiq olunan ərazidə dağətəyi alçaq dağlığın 450-500 m-dən, 1000-1200 m-ə qədər olan mütləq yüksəkliklərdə əksər sahələri əhatə edir və yamacların ekspozisiyasından, relyefin xarakterindən, ekzogen proseslərin və antropogen təsirlərin intensivliyindən asılı olaraq onların yuxarı sərhəddi Gəncəçay, Zəyəmçay, Şəmkiçay, Qoşqarçay hövzələrində bəzən 1400-1500 m mütləq yüksəkliyə qədər qalxır. Qeyd edilən landşaft komplekslərinin inkişaf etdiyi ərazi qışı quru keçən mülayim isti iqlim ilə səciyyələnir. Əksər sahələrdə ümumi günəş radiasiyasının illik miqdarı 120-130 kkal/ sm², günəşli saatların illik miqdarı isə 2000-2500, havanın orta illik temperaturu 9-13° C, ən isti ayın orta temperaturu 19-25° C, ən soyuq ayın orta temperaturu isə +1.5°C və -1.5°C, yağıntıların illik miqdarı 400-800 mm (bəzi yerlərdə 1000-1200 mm/sm²) arasında dəyişilir.

Landşaft tipi daxilində eroziya və denudasiya prosesləri əsas relyef əmələgətirici amillərdən biridir. Burada havanın orta illik və orta aylıq temperaturları arasındakı kəski fərqlər, atmosfer yağıntılarının nisbətən çox olması, eroziya prosesinin il boyu intensiv getməsinə səbəb olur. Ərazinin

Şəmkirçay, Qoşqarçay və Zəyəmçay hövzələrinin aşağı axınlarında mexaniki aşınmanın intensiv getməsi müxtəlif morfoloji landşaft vahidlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Relyefin meyilliyi, yamacların ekspozisiyası, yerli eroziya bazisinin yüksəkliyindən asılı olaraq müasir geomorfoloji proseslər müxtəlif intensivlikdə və formada təzahür edir. Burada terrasların yaxşı inkişaf etdiyi dərin çay dərələri, düzəlmə səthləri, yarıqlar, qobbular və s. relyef formaları əmələ gəlmişdir.

Ərazidə 800-1200 m mütləq yüksəkliklər arasında əsasən dağ-qəhvəyi, karbonatlı- meşə, qonur dağ-meşə torpaqları formalaşmışdır. Dağətəyi yüksək maili düzənliklərdə, alçaq dağ yamaclarında açıq-şabalıdı, şabalıdı, meşə altında çıxmış qəhvəyi dağ meşə torpaqları yayılmışdır. Gədəbəy, Şəmkir və Daşkəsən rayonlarının hamar yaylalarında çoxdan qırılmış meşələrin yerində məhsuldar qara torpaqlar üstünlük təşkil edir.

Tədqiq olunana ərazinin bir çox sahələrində meşə və kolluqların qırılması torpaq örtüyünün aridləşməsinə, onun üst qatlarının yuyulmasına, məhsuldarlığının xeyli aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Ərazinin meşə-kol, meşədən sonrakı çəmən kompleksləri ərazilərin antropogenləşmə xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən kəskin fərqlənirlər.

Kürəkçayla Gəncəçay arasında yerləşən az meyilli, zəif parçalanmış hamar relyef səthləri daha kəskin mənimsənilmişdir. Gəncə ilə Zurnabad kəndi arasında yerləşən, 900-1000 m mütləq yüksəkliyə malik hamarlanmış plato Gəncəçay və Dəmirdik çayları vasitəsilə iki hissəyə ayrılmışdır. Burada meşə altından çıxmış qalın dağ qəhvəyi torpaqlarda humus qatının qalınlığı 15-20 sm, torpağın üst qatlarda humusun miqdarı isə 4-4.5%-ə bərabərdir. Hamarlanmış az meyilli ərazilərdə antropogenləşmə əmsalı 0.8-0.9-a yaxındır[6]. Kosmik şəkillərin təhlili ilə Kiçik Qafqazın alçaq və orta dağlığının müasir landşaftlarının paylanma qanunauyğunluqlarının təhlili göstərir ki, antropogen yüklərin daha çox olduğu alçaq dağlıqda təbii landşaftlar əsaslı transformasiyaya məruz qalmışdır. Regionda mütləq yüksəklik artdıqca, ekogeomorfoloji gərginlik də müvafiq olaraq artır, nəticədə landşaftların xırda morfoloji fərdi vahidlərə ayrılması da çoxalır.

Ədəbiyyat

1. Budaqov B.Ə, Mikayılov A.A. Təbii landşaftların formalaşması və inkişafının əsas qanunauyğunluqları // Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası. Bakı: Elm, 1996, səh 153-173.
2. Budaqov B.Ə, Mikayılov A.A, Qəribov Y.Ə. Landşaftların yüksəklik və üfüqi differensiasiyası// Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası. Bakı: Elm, 1996, səh 157-173.
3. Əsgərova H.H. Landşaft antropogen təsir və səhrələşmə // Azərbaycan təbiəti. Bakı: 1990, səh 25-27.
4. Hacıyeva G.A. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının zonal landşaft rayonlaşdırılması. Bakı: Azərb EA nəşri, 1965, 106 səh.
5. Haqverdiyev H.T. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında relyefin landşaftın strukturu və dinamikasına təsir // Azərbaycan SSR EA Xəbərləri, YerElmləri bölməsi, 1982, №5, səh 66-71.
6. Qəribov. Y.Ə Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının müasir antropogen landşaftı. Bakı: 1990, Azərbaycan Respublikası Konstruktiv coğrafiyası, səh 342
7. Qəribov Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının optimallaşdırılması. Bakı: AzTU, 2012, 216 səh.
8. Süleymanov E.S, Abdulaev İ.A, Axundov R. Kosmosdanaxtarışlar. Bakı: Elm nəşriyyatı, 1980, 65 səh.
9. Süleymanov M, Əliyeva İ. Azərbaycan təbii və antropogen landşaftlarının coğrafi qanunauyğunluqları. Bakı: 2005, 247 səh.